

YUMSHOQ BUG‘DOYNING YOTIB QOLISHGA CHIDAMLILIGI BILAN BOG‘LIQ ANATOMIK XUSUSIYATLARI

Soqiboyeva Durdona Bozorboyevna O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti tayanch doktoranti durdonasoqiboyeva@gmail.com
Ernazarova Dilrabo Qo‘shboqovna O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti b.f.d. yetakchi ilmiy xodimi edilrabo64@gmail.com
Kushanov Faxriddin Ne‘matullayevich O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti b.f.d., prof. fakhriddinkushanov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15577730>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida bug‘doy poyasining yotib qolishga chidamlilik hususiyatlarining irsiylanishi va anatomik tuzilishini o‘rganish maqsad qilangan. Bug‘doyning yuqori hosildorligi poyaga nisbatan og‘irlik kuchini oshirib, yotib qolish hodisasini keltirib chiqaradi. Bu hosil yo‘qotilishiga olib keluvchi jiddiy sabablardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham poyaning anatomik tuzilishini o‘rganish, uning yotib qolishga chidamli bo‘lgan duragay o‘simliklarni tanlab olishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: bug‘doy, nav, poyaning yotib qolishi, seleksiya, chidamlilik, mahsuldorlik.

Аннотация. Целью данной научной работы является изучение наследования и анатомической структуры признаков устойчивости стебля пшеницы к полеганию. Высокая урожайность пшеницы увеличивает массу стебля, что приводит к полеганию. Это одна из серьезных причин потери урожая. Поэтому изучение анатомического строения стебля является важным фактором при отборе гибридных растений, устойчивых к полеганию.

Ключевое слово: пшеница, сорт, стеблевое полегание, селекция, устойчивость, урожайность.

Annotation. The aim of this study was to study the inheritance and anatomical structure of lodging resistance traits in wheat stems. High yield of wheat increases the weight force on the stem, causing lodging. This is one of the serious reasons for yield loss. Therefore, studying the anatomical structure of the stem is an important factor in selecting hybrid plants that are resistant to lodging.

Key words: wheat, variety, stem lodging, selection, resistant, yield.

Dunyo aholisining oziq-ovqat va oqsilga bo‘lgan talabi kun sayin ortib bormoqda. Mazkur ehtiyojga bo‘lgan talabni nafaqat bug‘doy yetishtirish maydonlarini kengaytirish, mineral va organik o‘g‘itlardan samarali foydalanish, yuqori agrotexnik vositalarni qo‘llash orqali qondirish mumkin, balki, yuqori hosil beruvchi, qimmatli xo‘jalik belgilariga ega bo‘lgan, turli biotik va abiotik stresslarga, shuningdek, yotib qolishga chidamli navlarni yaratish orqali erishish mumkin.

M.P. Reynoldsning ta’kidlashicha, bugungi kunda genetik rivojlanish sur’ati ikki barobarga oshib, bug‘doyga bo‘lgan talab yiliga taxminan 2% ga ortib bormoqda. Bu holat esa seleksionerlarni bug‘doydan mo‘l hosil olish yo‘lida barcha imkoniyatlari va bilimlarini ishga solishga undamoqda [1].

Mamlakatimizda seleksioner olimlar tomonidan mo‘l hosil beruvchi bug‘doy navlari yaratishga erishilgan. Lekin hosildorlikni yanada oshirish maqsadida azotli o‘g‘itlardan foydalanishni me‘yoridan ortishi oqibatida boshqoq vaznining poyaga nisbatan og‘irligi oshib, o‘simlikning yotib qolish ehtimoli ham ortadi. Natijada hosilning 60-80% gacha katta iqtisodiy yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin.

O‘simlik poyasi to‘qimalarining anatomik, morfologik xususiyatlari va kimyoviy tarkibini o‘rganish yotib qolishga chidamlilikni baholashda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, o‘rganilayotgan namunalarni to‘liq tavsiflash imkonini beradi. Ko‘plab tadqiqotchilar poyaning mustahkamligida bo‘g‘im orasidagi devorlarning qalinligi va ularning anatomik tuzilishiga katta ahamiyat beradilar. Poya strukturasi bu xususiyatlari, xususan, mexanik to‘qimalar (masalan, sklerenhima) va tomir bog‘lamlarining soni, poyaning mustahkamligini ta’minlaydi. Bu esa yotib qolishga chidamlilikni

oshiradi. Bundan tashqari, lignin va selluloza kabi hujayra devori komponentlarining miqdori ham poyaning mexanik mustahkamligiga ta'sir qiladi [2].

Tadqiqotlarimiz jarayonida bug'doy poyalarining tuzilishini o'rganish va yotib qolishga chidamlilik xususiyatlarini irsiylanishini aniqlash maqsadida molekulyar genetik, biometrik, statistik tahlillar bilan bir qatorda anatomik tahlillar ham o'tkazildi. Tajriba uchun bug'doy poyasining oxirgi bo'g'imidan ko'ndalang yupqa kesmalar tayyorlanib, anatomik tuzilishi o'rganildi. Morfometrik o'lchovlar uchun har bir namunaning birinchi bo'g'imidan 2 sm hajmdagi poya kesmalari tanlab olindi.

Tayyorlangan poya kesmalari 96% li etanolda 2 sutka davomida ishlov berilgandan so'ng distillangan suvda yuvildi. Kesmalar rangsizlantirishi uchun HCl ning 3% li eritmasida 1 sutka davomida ishlov berildi. Navbatdagi bosqichda kesmalar 96% li etanolda 2 kun davomida saqlandi hamda, distillangan suvda yuvilib, rangsizlantirish uchun 1,5% li KOH eritmasida 2 sutka davomida saqlandi. Yana bir bor distillangan suvda yuvib olingach, mikropreparatlar tayyorlandi va mikroskop ostida ko'rish uchun tayyorlandi [3].

Tayyorlangan mikropreparatlar Leica EC3 fotokamerali Leica CM E mikroskopi ostida kuzatilib anatomik tahlillar o'tkazildi (1rasm).

1-rasm. Poya ko'ndalang kesmasining mikroskopda olingan tasviri tahlili. a) Leuc 84693/Ae.Squarrosa(409) 19; b) Farovon. Qisqartmalar: Ep – epidermis, ScL – sklerenxima to'qima qatlami, Pa – parenxima, IVB – ichki tomirlar to'plami.

Yotib qolishga chidamsiz va chidamli bug'doy navlari poyasi ko'ndalang kesmasining mikroskopda olingan tasvirini tahlil qilish ikkita genotip o'rtasidagi farqlarni ko'rsatdi. Yotib qolishga chidamsiz navning (Leuc 84693/Ae.Squarrosa(409) 19) sklerenxima (ScL) to'qima qatlami yupqa, chidamli Farovon navida esa yotib qolishga moyil o'simliklarnikiga qaraganda poya sklerenximasi deyarli ikki barobar qalin devorlarga ega bo'lib, hujayra qobig'i qalin va bir-biriga yaqin joylashgan. Bundan tashqari, parenximada joylashgan ichki tomirlar to'plami (IVB) ham bir-biriga yaqin va hujayralari ham zich joylashgan. Bu xususiyat poyaning mustahkamligini oshiradi va yotib qolishga chidamliligini ta'minlaydi. Shunday qilib, yotib qolishga chidamli o'simliklarda poyaning o'ziga xos xususiyatlari fazoviy joylashuvi hamda tashqi va ichki halqa ichidagi ko'proq miqdordagi tomir to'plamlari hisoblanadi.

Tahlil natijalariga ko'ra tanlab olingan namunalardan Farovon, Vassa, Graf, Vexa, Sharaf, Sharaf-100, Antonino, Grom, Omad, Zvezda navlari yotib qolishga chidamli, birmuncha baland bo'yli, poyasi ingichka 10 ta sintetik namunalarning barchasi chidamsiz namunalar ekanligi aniqlandi.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga asoslanib, o'rganilayotgan bug'doy navlari va liniyalari o'rtasida bug'doy poyasining yotib qolishga chidamlilik belgisi bo'yicha farqlar mavjudligi aniqlandi. Ushbu ma'lumotlar asosida o'simliklarning chidamliligiga ta'sir qiluvchi genetik va anatomik omillar haqida hulosa chiqarishga imkon beradi. Aniqlangan xususiyatlar bo'yicha kelgusi tadqiqot ishlarida yanada chuqur izlanishlar olib boriladi va chidamli bug'doy navlarini tanlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga yo'naltiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Reynolds M.P., and et. al. Application of physiology in wheat breeding. Mexico, D.F. CIMMIT. 2001. -P 2
2. Агеева Е.В., Леонова И.Н, Лихенко И.Е. Полегание пшеницы: генетические и экологические факторы и способы преодоления // Вавиловский журнал генетики и селекции – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 356-362.
3. Duhan, N., Panigrahi, S., Pal, N., Saini, D. K., Balyan, P., Singh, Y., ... & Kumar, U. Identification and expression analysis of genomic regions associated with the traits contributing to lodging tolerance in wheat (*Triticum aestivum* L.) //European Journal of Agronomy. – 2024. – Т. 154. – С. 127073.
4. Piñera-Chavez, F. J., Berry, P. M., Foulkes, M. J., Sukumaran, S., & Reynolds, M. P. Identifying quantitative trait loci for lodging-associated traits in the wheat doubled-haploid population Avalon× Cadenza //Crop Science. – 2021. – Т. 61. – №. 4. – С. 2371-2386.
5. Muszynska, A., Guendel, A., Melzer, M., Tandron Moya, Y. A., Röder, M. S., Rolletschek, H., ... & Börner, A. A mechanistic view on lodging resistance in rye and wheat: a multiscale comparative study //Plant biotechnology journal. – 2021. – Т. 19. – №. 12. – С. 2646-2661.
6. Cruz, P. J., Silva, J. D., Carvalho, F. D., Oliveira, A. D., Benin, G., Vieira, E. A., ... & Fonseca, D. A. R. Genetics of lodging-resistance in wheat //Crop Breeding and Applied Biotechnology. – 2005. – Т. 5. – №.1.